

НОВАТОРСКИЕ ПОДХОДЫ ТЕХНОЛОГИИ НЕРАЗРЫВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Мусаева Нодира Низомовна

Доктор педагогических наук

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация: В данной статье представлены теоретические принципы инновационной технологии непрерывности обучения. Реализация данных принципов способствует расширению и углублению полученных знаний.

Ключевые слова: непрерывность обучения, компетентный подход, непрерывность видов образования, проектируемость, целостность, модульность обучения, целенаправленность, взаимно противоположная цепная реакция, по уровневое группирования содержания обучения, креативность.

Аннотация: Ушбу мақолада инновацион ўқитиш узвийлик технологиянинг назарий тамойиллари келтирилган. Бу тамойилларни амалга ошириши “кўникма ва малакаларни кенгайтириш ва чуқурлаштиришни таъминлашга хизмат қилишга қаратилган.

Калит сўзлар: ўқитиш узвийлиги, компетентлик ёндашув, таълим турларининг узвийлиги, лойиҳалаш. яхлитлик, модуллилик ўқитиш, мақсадга йўналтирилганлик, ўзаро қарама - қарши занжир реакцияси, ўқитиш мазмуни даражасига кўра гуруҳлаш.креативлик.

Annotation: This article presents the theoretical principles of an innovative technology for continuous learning. Implementing these principles facilitates the expansion and deepening of acquired knowledge.

Key words: continuity of education, competency-based approach, continuity of types of education, projectability, integrity, modularity of education, focus, mutually opposite chain reaction, level-based grouping of the content of education, creativity.

Важным фактором эффективности повышения подготовки высококвалифицированных специалистов в системе профессионального и высшего образования является обеспечения непрерывности обучения.

Непрерывность обучении базируется на следующих принципах:

1. Принцип компетентного подхода означает преимущественную ориентацию образования на её результаты, вследствие того, что в условиях

развитие информационного общества уже не достаточно иметь только знание, навыки, умение, важным становится развитие способности их использовать и опыт. При этом в качестве интегрального социального и личностного поведенческого феномена как результат обучения выступают компетенция и компетентность. Компетенция характеризует круг вопросов в которых специалист обладает познанием и опытом, и мерой соответствия знаний, навыков, умений и опыта специалиста реальному уровню сложности выполняемых их задач и решаемых проблем, выступает компетентность. Принцип требует осуществлять разработку учебно-нормативных материалов на основе результата тщательного анализа содержания профессиональной деятельности специалиста, как с профессиональным образованием так и высшем образовании. Учебный процесс должен быть зеркальным отображением, профессиональной деятельности специалиста с учётом перспективных требований научно-технического прогресса. В соответствии с этим принципом каждый сформулированный модуль по образовательной дисциплине должен отвечать за овладением студентом одной или нескольких компетенций.

2. Принцип неразрывности видов образования означает создание условий для обеспечения преемственности образования. В современном обществе специальности и профессии по большинству направлениям образования стали настолько объёмными, комплексными, интегрированными, сложными, что компетентное высшее профессиональное образование целесообразнее становится получать на основе начального и среднего, среднеспециального профессионального образования.

Неразрывность - это важное условие повышения качества подготовки специалистов при установленных затратах на обучение.

3. Принцип проектируемости означает предварительную разработку нормативных и рабочих документов по организации учебного процесса обеспечивающих преемственность в получении образования. Разработка нормативной документации осуществляется на основе единого подхода с использованием таксономии учебных целей. Соблюдение положений этих документов является гарантией обеспечения неразрывности обучения.

4. Принцип целостности означает осуществление системного подхода в разработке учебного плана и программ учебных дисциплин с целью обеспечения условий достижения учебных целей. При этом достигается соответствие объёма учебных часов отводимых в учебном плане каждой

дисциплине учебным целям дисциплин, отраженные в учебных программах. Оптимизируется структура часов по видам занятий в рабочем учебном плане с учётом их значимости в профессиональной деятельности специалиста.

5. Принцип модульности обучения означает пошаговое или поэтапное усвоение логически завершённых единиц учебного материала – модулей. Позволяет осуществлять системное целенаправленное обучение навыкам в соответствии с программой учебной дисциплины на уровне природных способностей обучающегося.

Эффективность модульного обучения базируется на его максимальной адаптированности к системе восприятия головного мозга человека. В соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО учебный материал каждого модуля должен способствовать приобретению определенного навыка (навыков). Модульное обучение имеет практическую направленность. Модуль, как правило, включает в себя 2-3 лекции и связанные с ними лабораторно-практические занятия.

6. Принцип целенаправленности означает установление уточненных учебных целей одноименных (родственных) дисциплин во взаимосвязи с целями среднего и высшего профессионального образования на основе педагогической таксономии. Уточненные учебные цели устанавливаются с использованием современной педагогической таксономии, включающие в себя восемь категорий: представление, знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка, отношение. Формирование учебной цели осуществляется с использованием глаголов соответствующей определенной категории учебной цели на основе положений государственных образовательных стандартов, учебных программ дисциплин во взаимосвязи с целями одноимённой (родственной) учебной дисциплины другой ступени профессионально образования.

7. Принцип взаимно противоположной цепной реакции означает дифференциацию учебной цели дисциплины до учебных целей базовых понятий, формирование на основе этого учебных целей базовых понятий и дисциплины в целом следующей ступени профессионального образования. Содержание учебной дисциплины в конечном итоге определяется содержанием базовых понятий каждого модуля (темы). Степень усвоения базовых понятий определяет степень усвоения учебной дисциплины в целом. В большинстве своём наименование базовых понятий одноимённых (родственных) профессиональных и специальных дисциплин среднее

профессионального образования и высшего профессионального образования одинаковы или идентичны. Следовательно, путём установления глубины, полноты усвоения базовых понятий учебной дисциплины можно обеспечить неразрывность обучения разных ступеней профессионального образования. Необходимая степень усвоения базовых понятий определяется установлением категории учебных целей с использованием современной педагогической таксономии.

8. Принцип по уровню группирования содержания обучения, означает определение содержания обучения на основе формирования групп базовых понятий по их роли в изучении дисциплины с учётом категорий учебных целей. На базе этого определяются необходимые навыки, которыми должен овладеть обучаемый при усвоении учебной дисциплины в колледже и высшем образовательном учреждении. Корректирование содержания обучения в учебной программе дисциплины осуществляется с использованием глаголов соответствующих установленным категориям учебных целей базовых понятий.

9. Принцип развитие креативности обучающихся в колледже и высшего образовательного учреждения. В условиях интенсивного развития информационного общества, когда объём знаний накопленным человечеством удваивается менее чем за 5 лет, лавинообразного роста объёма научных технических информаций важнейшим становится развитие у обучающихся сложности к творчеству, умений творческой работы с научно-технической информацией. Принцип требует реализации в обучении организации и активного поиска, решения выдвинутых в обучении задач под руководством педагога, при котором мышление приобретен продуктивный характер.

Реализация предложенных принципов технологии неразрывности обучения способствует дальнейшему укреплению преемственности образовательного процесса, включая оптимизацию объёма, содержания и структуры учебного материала, а также уровня его усвоения, закреплённых в нормативно-учебной документации, и обеспечивает расширение и углубление приобретённых знаний.

Используемые литературы:

1. Avliyaquov N.X., Musayeva N.N. Pedagogik texnologiya. Darslik.-Т.: Tafakkur Bo`stoni, 2012.- 208s.

2. Мусаева Н. Н. Теоретические основы и технология обеспечения непрерывности обучения в системе непрерывного профессионального образования. Монография.- Тошкент: Фан ва технология, 2018-140 б.